

ФАКТОРЫ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Абдирахманова Саида Абдисаидовна

Медицинский институт Каракалпакстана Нукус, Республика Узбекистан

E-mail: Aabdirakhmanovas@gmail.ru

1. Аннотация и ключевые слова

Аннотация. Изучены факторы, влияющие на прогрессирование диабетической ретинопатии у пациентов с сахарным диабетом в Республике Каракалпакстан. Показано, что длительное течение заболевания и неудовлетворительный гликемический контроль являются ведущими причинами развития тяжёлых форм поражения сетчатки. Подчёркивается необходимость регулярного офтальмологического мониторинга больных группы высокого риска в условиях регионального здравоохранения.

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, сахарный диабет, факторы прогрессирования, гликемический контроль, HbA1c, региональное здравоохранение, Каракалпакстан.

2. Введение

Актуальность. Диабетическая ретинопатия (ДР) относится к наиболее распространённым микрососудистым осложнениям сахарного диабета и остаётся одной из главных причин снижения зрения и инвалидности среди лиц трудоспособного возраста. В регионах с ограниченными возможностями применения современных диагностических технологий особенно важное значение приобретает своевременное выявление и коррекция факторов, способствующих прогрессированию поражения сетчатки.

Цель исследования: оценить влияние длительности сахарного диабета и качества гликемического контроля на клинические проявления и тяжесть диабетической ретинопатии у пациентов, проживающих в Республике Каракалпакстан.

3. Материалы и методы. Результаты

Материалы и методы. Под наблюдением находились 63 пациента с сахарным диабетом и признаками диабетической ретинопатии. Средний возраст обследованных составил $51,7 \pm 9,9$ года. Преобладали больные сахарным диабетом 2 типа (87,3 %). Всем пациентам выполнено стандартное офтальмологическое обследование,

включавшее визометрию, биомикроскопию переднего отрезка глаза и офтальмоскопию глазного дна. Уровень компенсации углеводного обмена оценивали по показателю гликированного гемоглобина (HbA1c).

Результаты. Средняя продолжительность сахарного диабета у обследованных пациентов составила $10,7 \pm 5,4$ года. Непролиферативная форма диабетической ретинопатии была диагностирована у 60,3 % больных, препролиферативная и пролиферативная формы — у 31,7 %. Средний уровень HbA1c равнялся $9,3 \pm 1,7$ %. Установлено, что при длительности заболевания более 10 лет и уровне HbA1c выше 9,0 % значительно возрастает частота тяжёлых форм поражения сетчатки.

4. Заключение

Выводы. Прогрессирование диабетической ретинопатии у пациентов в Республике Каракалпакстан тесно коррелирует с длительностью сахарного диабета и недостаточным гликемическим контролем. Регулярное офтальмологическое обследование больных с длительным анамнезом заболевания и декомпенсацией углеводного обмена позволяет своевременно выявлять изменения на сетчатке, что является важным условием профилактики тяжёлых стадий ретинопатии и снижения уровня инвалидизации в регионе.

Практическая значимость. Полученные данные могут быть использованы для оптимизации алгоритмов диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом в условиях регионального здравоохранения Республики Каракалпакстан.

5. Список литературы

1. Алиханова Н. М. Результаты национального регистра сахарного диабета по Бухарскому, Навоинскому, Хорезмскому вилоям и Республике Каракалпакстан / Н. М. Алиханова, С. И. Исмаилов, З. С. Акбаров // Международный эндокринологический журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 39–42.
2. Будзинская М. В. Биомаркеры диабетической ретинопатии / М. В. Будзинская, А. В. Шелудченко, Е. В. Качалина // Сахарный диабет. – 2020. – Т. 23. – № 1. – С. 88–94.
3. Комилов Х. М. Эпидемиологические аспекты диабетической ретинопатии в Узбекистане / Х. М. Комилов, Н. М. Норматова, Н. М. Алиханова // Journal of biomedicine and practice. – 2019. – № 1. – С. 11–19.
4. Нероев В. В. Заболеваемость диабетической ретинопатией в Российской Федерации по данным федеральной статистики / В. В. Нероев, О. В. Зайцева, Л. А. Михайлова // Российский офтальмологический журнал. – 2018. – Т. 11. – № 2. – С. 5–9.
5. Пат. 2402272 РФ. Способ диагностики ранних стадий диабетической ретинопатии / Рос. акад. мед. наук, НИИ глазных болезней РАМН ; заявитель и

патентообладатель Рос. акад. мед. наук, НИИ глазных болезней РАМН. – № 2009123254/14 ; заявл. 18.06.2009 ; опубл. 27.10.2010, Бюл. № 30.

6. Мартусевич Я. А. Ранний цифровой скрининг диабетической ретинопатии (обзор литературы) / Я. А. Мартусевич, О. С. Кобякова, В. В. Люцко // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. – 2023. – № 4. – С. 887–914.

7. Dai L. A deep learning system for predicting time to progression of diabetic retinopathy / L. Dai, B. Sheng, T. Chen [et al.] // Nature Medicine. – 2024. – Vol. 30. – № 2. – P. 584–594.

8. Хакимова М. Ш. Оптимизация офтальмологической службы при диабетической ретинопатии (обзор литературы) / М. Ш. Хакимова, А. Т. Аллаяров // Научное обозрение: актуальные вопросы теории и практики. – 2023. – С. 229–233.

9. Чупров А. Д. Раннее выявление диабетической ретинопатии как метод профилактики осложнений / А. Д. Чупров, А. Е. Воронина, А. С. Фирсов // Российский общенациональный офтальмологический форум. – 2018. – Т. 2. – С. 616–620.